

Os casos das igrejas de Eladio Dieste em Atlántida e Durazno

Leonardo Fitz

Arquiteto e Urbanista (UFRGS, 2011)
Mestrando em Teoria, História e Crítica de Arquitetura (PROPAR-UFRGS)

Endereço: Avenida Caçapava 527, Petrópolis, Porto Alegre – RS
CEP: 90460-130

Fone/fax: 51 9334.6805 / 51 3013.1430
leonardofitz@lkfarquitetura.com

Os casos das igrejas de Eladio Dieste em Atlántida e Durazno

Resumo

O engenheiro uruguaio Eladio Dieste (1917-2000) ao longo de sua trajetória profissional desenvolveu a técnica da cerâmica armada – em seu tempo pouco conhecida e explorada em terras sul-americanas – para construir, sobretudo, armazéns, silos e depósitos. Em grande medida, o trabalho de um engenheiro de estruturas está atrelado à busca de eficiência dentro de padrões normativos que supostamente regem a qualidade, a durabilidade, a capacidade de suportar cargas das estruturas. No exame das obras de Dieste, no entanto, o que se verifica é certo afastamento destes padrões normativos para buscar em princípios físicos fundamentais a possibilidade de reinventar a construção de coberturas em tijolos. Dieste não teria realizado suas obras caso se detivesse em normas de engenharia. As características técnicas de seus edifícios nunca foram abarcadas por nenhum código ou *norma* construtiva. Dieste buscou na essência dos materiais tijolo – *barro* cozido, resistente à compressão e pouco exigente em mão-de-obra – e aço – *metal* resistente à flexão e igualmente de fácil manipulação – as características físicas ideais para produção de estruturas absolutamente eficientes e dotadas dos predicados que talvez não fossem alcançados caso optasse por soluções pragmáticas. Neste cenário que a produção do *engenheiro* Eladio Dieste, vista num panorama disciplinar, constitui *licença*, não só pelo uso reinventado do tijolo, mas pela operação que inicia com um método de cálculo inovador e perpassa técnicas de construção tradicionais num processo com eficiência e velocidade compatíveis com tecnologias construtivas industrializadas.

Já ao verificar internamente o rol de sua produção, podem ser consideradas raras as oportunidades em que Dieste projeta e constrói programas arquitetônicos mais complexos ou refinados que armazéns. Este artigo busca, portanto, uma aproximação à obra de Eladio Dieste através do estudo de suas duas obras sacras emblemáticas, a Igreja Cristo Obrero, em Atlántida (1958-60) e a Igreja de San Pedro, em Durazno (1969-71). Nestas obras, manifestam-se qualidades arquitetônicas que suplantam as habilidades de um engenheiro: a economia de meios; as proporções do todo; os detalhes das partes; a manipulação absolutamente eloquente, mas prudente, da luz natural e; sobretudo, o uso do tijolo como material legitimador de uma modernidade localmente modulada. Nestas obras o tijolo é material onipresente, explorado não somente como substituto do concreto armado para estruturas laminares em curvas ou em planos dobrados, mas como constituinte de uma série de componentes das edificações, tal como pisos, guarda-corpos, torres, confessionários. O tijolo assume, assim, papéis relativamente amplos: avalizado tecnicamente pelas qualidades construtivas exploradas pelo *engenheiro* Dieste, seu uso *licencia* intenções formais e simbólicas que exprimem a capacidade de manipulação plástica do *arquitecto* Dieste.

Palavras-chave: Eladio Dieste, Atlántida, Durazno;

The case study of the Eladio Dieste's Churches in Atlántida and Durazno

Abstract

The Uruguayan engineer Eladio Dieste (1917-2000) developed throughout his career the technique of reinforced brick – almost unknown and unexplored by his time in South America - to build especially warehouses, garners and storage structures. Largely, the work of a structural engineer is related to pursuit efficiency within normative standards that supposedly rule structure's quality, durability, ability to withstand loads. On a nearer view of Dieste's work, however, what is found is some detachment to these normative standards to seek through physical fundamental principles a way to reinvent building roofs in bricks. Dieste would not have done his work if he decided to an ordinary engineering practice. The technical characteristics of his buildings were never embraced by any code or constructive standard. Dieste sought in the essence of brick – baked clay, crush resistant and undemanding in specialized workers - and steel – bending resistant metal and equally easy to handle - the ideal physical characteristics to produce structures absolutely efficient and endowed with some predicates that might not be achieved if he had chosen for pragmatic solutions. In this scenario the production of the engineer Eladio Dieste, viewed in a disciplinary panorama consist in a license, not only because his reinvented use of brick, but because his operation that starts with a new calculation method and runs through an innovative construction techniques in a traditional process with efficiency and speed compatible with industrialized building technologies.

In an internally examine of his work roll, opportunities to project and build programs more complex than warehouses can be considered rare. This paper aim to come close to Eladio Dieste's word by the case study of two emblematic sacred works: the Church of Cristo Obrero, Atlántida (1958-60), and the Church of San Pedro, Durazno (1969-71). In these two buildings, architectural qualities that surpass engineering skills are manifested: economy of means, proportions of the whole, details of the parts; absolutely eloquent, but prudent, manipulation of natural light and, mainly, the use of brick as a legitimizing material of a local modulated modernity. In these works, brick is an omnipresent material, exploited not just as a reinforced concrete substitute for laminar structures in a curved or in a flat folded way, but as a constituent of a set of components, such as floors, railing, towers, confessionals. The brick thus assumes relatively large roles: technically endorsed by constructive qualities explored by the engineer Dieste, its use license formal and symbolical intentions that express the capability of plastic manipulation of the architect Dieste.

Key words: Eladio Dieste, Atlántida, Durazno;

Introdução

O engenheiro uruguaio Eladio Dieste (1917-2000) ao longo de sua trajetória profissional desenvolveu a técnica da cerâmica armada para construir, sobretudo, armazéns, silos e depósitos. Em grande medida, o trabalho de um engenheiro de estruturas está atrelado à busca de eficiência dentro de padrões normativos que supostamente regem a qualidade, a durabilidade, a capacidade de suportar cargas das estruturas. No exame das obras de Dieste, no entanto, o que se verifica é certo afastamento destes padrões normativos para buscar em princípios físicos fundamentais a possibilidade de reinventar a construção de coberturas em tijolos. Dieste não teria realizado suas obras caso se detivesse em normas de engenharia. As características técnicas de seus edifícios nunca foram abarcadas por nenhum código ou norma construtiva. Dieste buscou na essência dos materiais tijolo – barro cozido, resistente à compressão e pouco exigente em mão-de-obra – e aço – metal resistente à flexão e igualmente de fácil manipulação – as características físicas ideais para produção de estruturas absolutamente eficientes e dotadas dos predicados que talvez não fossem alcançados caso optasse por soluções pragmáticas. Neste cenário que a produção do engenheiro Eladio Dieste, vista num panorama disciplinar, constitui licença, não só pelo uso reinventado do tijolo, mas pela operação que inicia com um método de cálculo inovador e perpassa técnicas de construção tradicionais num processo com eficiência e velocidade compatíveis com tecnologias construtivas industrializadas.

Adicionalmente, reitera-se que Dieste não se julgava parte de uma escola ou corrente específica, apesar de um articulado discurso regional¹ e de uma obra em consonância com outros uruguaios, aqueles adeptos ao '*ladrillo*'², como Payssé-Reyes, Leborgne e Escudero. Já numa perspectiva mais ampla, é válida uma abordagem analítica que verificasse a tradição da cobertura em tijolos³, onde surgiriam nomes como Torroja, Gaudí e Guastavino, ou ainda num grupamento de arquitetos e engenheiros que tenderiam a um 'expressionismo estrutural', como proposto por Montaner⁴, onde estariam incluídos Nervi, Candela, Utzon e Saarinen. Seguindo a mesma linha de Montaner, Stanford Anderson utiliza o termo '*structural artist*'⁵ para profissionais que ao longo do século XX conduziram sua atuação para o desenvolvimento de estruturas absolutamente racionais desde o ponto de vista técnico, mas, sobretudo, altamente expressivas e com certo apelo formal. Já Marina Waisman, na construção do argumento de um centro que se esvaziou e deu lugar a arquiteturas marginais, cunhou, no início da década de 90, o termo 'tecnonomia' para se referir a arquitetos que na América Latina e em outros países do então denominado Terceiro Mundo dirigiram esforços para a produção de tecnologias "apropriadas"⁶. Nesse conjunto estão Dieste, Severiano Porto e Hassan Fathy, entre outros. São muitas as possibilidades, e, aparentemente, dotadas de coerência interna cada uma delas. No entanto, ainda que válidas, não dão conta de recompor na totalidade a complexidade do trabalho de Dieste – algo evidentemente também não

proposto por esse texto. De fato algumas similitudes e interstícios podem vir a compor um esquema explicativo mais geral, mas o propósito deste texto é justamente o oposto: é uma busca de precisar frente ao ímpeto de generalizar. Essa postura crítica implica, portanto, voltar-se para o estudo das obras, para a análise dos projetos, e traçando as semelhanças não mais que necessárias para explicá-los. Trata-se de uma perspectiva que tenta recompor o problema, a partir de uma aproximação, um ensaio, um estudo de caso. Não tem qualquer pretensão de responder na totalidade aos problemas colocados, na verdade, a busca essencial aqui empreendida é justamente de problematizar.

Imbuído dessa abordagem, ao se verificar internamente o rol da produção de Dieste, podem ser consideradas raras as oportunidades em que são projetados e construídos programas arquitetônicos mais complexos ou refinados que armazéns. Este artigo busca, portanto, uma aproximação à obra de Eladio Dieste através do estudo de suas duas obras sacras emblemáticas, a Igreja Cristo Obrero, em Atlántida (1958-60) e a Igreja de San Pedro, em Durazno (1969-71). Nestas obras, manifestam-se qualidades arquitetônicas que suplantam as habilidades de um engenheiro: a economia de meios; as proporções do todo; os detalhes das partes; a manipulação absolutamente eloquente, mas prudente, da luz natural e; sobretudo, o uso do tijolo como material legitimador de uma modernidade localmente modulada. Nestas obras o tijolo é material onipresente, explorado não somente como substituto do concreto armado para estruturas laminares em curvas ou em planos dobrados, mas como constituinte de uma série de componentes das edificações, tal como pisos, guarda-corpos, torres, confessionários. O tijolo assume, assim, papéis relativamente amplos: avalizado tecnicamente pelas qualidades construtivas exploradas pelo *engenheiro* Dieste, seu uso licencia intenções formais e simbólicas que exprimem a capacidade de manipulação plástica do *arquiteto* Dieste.

Esse estudo procurou aproximar-se das obras de Dieste através de três vias complementares: primeiramente apropriando-se da literatura já existente, extensa e amplamente divulgada; depois a partir da experiência *in situ*, onde foram feitos levantamentos fotográficos e conferidas dimensões com os desenhos arquitetônicos presentes nas publicações; e, por último, o redesenho como tarefa investigativa, cujo esforço esteve voltado bem mais em recompor e especular traços, pertinências, proporções do que simplesmente reproduzir material gráfico. Resultado deste trabalho, além de plantas baixas, cortes e fachadas, é um modelo tridimensional onde é possível se verificar as obras a partir de ângulos não obtidos por fotografias.

Cerâmica Armada

Até a construção da Igreja de Atlántida, Dieste trabalhou como engenheiro calculista autônomo e teve algumas experiências em empresas de construção e no setor público. Nos primeiros anos após a graduação em Engenharia Civil pela Universidad de la Republica, Dieste trabalhou como chefe do escritório técnico da diretoria de arquitetura do Ministério de Obras Públicas do Uruguai, cuja atuação estava voltada para o cálculo de pontes e de outras estruturas em concreto. Trabalhou também na construtora Christiani y Nielsen, onde adquiriu uma *“aversão por abóbodas de concreto armado que frequentemente tinha que realizar para a firma dinamarquesa”*.⁷ De certo modo isso explica a opção pela casca de tijolos presente na obra gênese de seu sistema construtivo, a casa Berlingieri, projeto de 1946 de autoria do arquiteto Antoni Bonet Castellana:

“A coisa começou assim: Bonet me chamou para calcular a estrutura de uma das casas que havia projetado em Punta Ballena. Neste momento, a casa de Bonet realmente sugeria não realizar de concreto as abóbodas, mas fazê-las de tijolos. Recordo-me que Bonet me disse: ‘mas não faremos de tijolos porque resultará em algo muito pesado’, porque ele havia pensado em colocar os tijolos no sentido dos 12 cm. Eu lhe disse ‘uma casca de tijolos’ e ele me respondeu: ‘você acredita que é possível fazer?’ Eu lhe disse: ‘Bem, deixe-me pensar’. Eu pensei e, evidentemente, havia uma quantidade muito grande de dúvidas, mas estava seguro que se poderia fazer. Então a fizemos. O empreiteiro não queria construí-la. Depois não queria colocar-se debaixo. Depois não queria subir na estrutura (...). E ao ver as cintas de tijolo contra os bosques realmente percebi que havia encontrado algo que valesse a pena seguir; era a ponta de uma linha”.⁸

Essa *linha* é o desenvolvimento de um sistema construtivo que indubitavelmente Dieste foi o maior colaborador. Com apenas 29 anos de idade e com formação acadêmica concluída há 2 anos, Dieste busca uma nova abordagem de cálculo estrutural⁹, utilizando aço pré-tensionado, formas móveis de madeira e uma incrivelmente fina camada de tijolos, material barato e de fácil manuseio. A partir do experimento em Punta Ballena, Dieste verifica a viabilidade técnica da cerâmica armada em cascas de tijolos e, sobretudo, o uso potencial do sistema para cobrir espaços relativamente amplo com pouquíssima matéria, mantendo-se uma economia no sentido *lato* da palavra, uma *“economia cósmica”*¹⁰.

A partir de então Dieste passou a estudar o tema, que pode ser verificada numa extensa produção de artigos técnicos publicados pelo periódico da faculdade de engenharia da Udelar¹¹. Continuou concomitantemente projetando estruturas em concreto até o início da década de 50, como empregado da construtora Viermond. Em 1952 inicia o projeto para a Igreja Cristo Obrero, em Atlántida. Em 1954, com Eugenio Montañez, colega de classe dos tempos de faculdade, funda a

empresa construtora Dieste y Montañez S.A., hoje encabeçada por um de seus filhos. A construtora rapidamente recebe encargos variados, sobretudo devido ao competitivo sistema construtivo oferecido. Somente em 1958, com uma série de obras em estrutura cerâmica já concluídas, inicia-se a construção de igreja de Atlántida.

Igreja Cristo Obrero: “Atlántida foi a minha Faculdade de Arquitetura.”¹²

O sítio está inserido numa área suburbana denominada *Estación Atlántida*, “um agrupamento informe que não chega a ser uma aldeia e que mostram com a clareza sólida da arquitetura, a desordem e a injustiça de nossas sociedades”.¹³ Praticamente às margens da *ruta 11*, rodovia recentemente batizada com o nome do engenheiro¹⁴, situa-se mais precisamente na Avenida Monseñor José Orzali, ao lado de uma pequena capela preexistente. Apesar de não estar disponível um relato completo dos acontecimentos que corroboraram na realização dessa obra, é oportuno reconstruir, sobre os dados disponíveis, os caminhos que levaram para sua construção: “Para este lugar me encarregaram, por volta de 1952, ‘uma abóboda’ que, depois de um processo realmente novelesco e divertido que seria interessante contar se fosse possível fazê-lo sem ferir ninguém, se transformou na igreja (...)”.¹⁵

O processo (ironicamente) divertido que relata Dieste é propriamente as discussões com o contratante, mais bem descritas em entrevista a Mariano Arana:

*“As primeiras consultas para a possível construção de uma igreja em Estación Atlántida, me fizeram em 1952 ou 1953, quando ainda estava trabalhando na empresa Viermond. Propuseram-me que seria encarregaria do cálculo e da construção da estrutura, restando o projeto arquitetônico a cargo do doador. Argumentei que construir uma igreja era um compromisso muito sério e que deveria conseguir um arquiteto com o qual colaboraria com prazer no aspecto estrutural. Inclusive proporcionei uma lista de possíveis arquitetos. Mas o doador insistia em seu posicionamento, ano após ano. Recordo que em uma ocasião me disse que em uma igreja o importante era o que ocorria dentro; que o edifício não importava. Contestei-lhe dizendo que a Igreja sempre teve a sabedoria de cercar o ofício religioso com uma dignidade capaz de expressar visualmente o sagrado. Finalmente ofereci construir a igreja pelo custo de um galpão. (...) A ideia do projeto me ocorreu de imediato”.*¹⁶

O interlocutor de Dieste nestes relatos e patrocinador da obra é Alberto Giudice¹⁷, de quem não há maiores descrições na literatura. Narrativas adicionais retratam o processo de projeto:

“A igreja me foi encarregada por um homem que tinha ali uma obra social, uma obra de catequização. Recordo-me que me procurou porque queria uma abóboda. Falei (...) para procurar um arquiteto (...). Mas insistia comigo e com a abóboda. Peleamos por mais ou menos um ano. Quando discutíamos o aspecto da forma da igreja ele argumentava que não deveria me preocupar tanto com essa questão, posto que, depois de tudo, as pessoas deste lugar eram muito ignorantes e não tinham qualquer discernimento estético. Então lhe contestei: ‘Veja, se nossa classe, se você e eu, tirássemos, por um momento, o pé de cima

deles, seriam capazes de construir novamente a catedral de Chartres'. Às vezes me assustavam as coisas que lhe dizia quando já era tarde. Mas não somente o fazia provocado por ele – que de todo modo era uma pessoa excelente – senão que esses surtos serviam a mim mesmo. Finalmente, por volta de 1956 ou princípios de 1957 aceitei fazer a igreja. Comprometi-me a construí-la pelo preço de um galpão. (...) Foram quase dois anos de loucura. Tinha que passar no local praticamente mais de meio dia e ganhar a vida depois das cinco da tarde. Sim, foi uma loucura, mas... teria que fazê-la, não havia alternativa, havia se tornado uma verdadeira obsessão".¹⁸

A obsessão de Dieste foi erguida num terreno retangular, aproximadamente 30 metros de testada e 60 metros de frente a fundos. A estratégia de implantação desloca a edificação à divisa de fundos, limite sul do terreno, resguardando amplo espaço em frente à igreja para uma praça inteiramente pavimentada com tijolos deitados. Neste largo, num dos lados, concentram-se o acesso prismático ao batistério circular subterrâneo e seu óculo central coberto por ônix translúcido, que se sobleva na praça. Sobre a abóboda de cobertura desta cripta batismal há vegetação pronunciando virtualmente a massa enterrada. Essa conformação do acesso do batistério e de sua cúpula, por um lado, e do campanário, elemento verticalizado preponderante, por outro, como já apontado por Comas¹⁹, sugere um recorrido obliquo através desta praça para acessar a igreja, movimento ainda enfatizado pela configuração de ambas as paredes do vestíbulo que, em forma de duas alças simétricas e opostas, configuram confessionários, escadas e capela, no interior; e, no exterior, uma espécie de nártex, coberto pela laje de tijolos do coro.

Figura 1: Vista da fachada norte da Igreja

Figura 2: vista aérea de modelo tridimensional

O acesso é central à nave. O interior voluptuoso e unitário revela mais dramaticamente a solução arquitetônica-estrutural adotada. Ainda que no exterior as paredes laterais de superfície regradada (precisamente uma conóide, composta por uma diretriz reta, ao nível do solo, e uma diretriz serpeante no nível máximo) sugiram o especial interesse desta obra, é no interior da nave basilical, justamente na solução uníssona de cobertura e paredes de suporte que se desvela a eloquência da solução estrutural.

Figura 3: vista da parede conóide. No nível do solo desenvolve-se em linha reta. No topo, a diretriz é curva.

Figura 4: vista interna desde o coro

A cobertura é uma casca armada de tijolos, que Dieste batizou de Abóboda Gaussiana, em referência a Carl Friedrich Gauss (1777-1855), a quem é atribuída a descrição físico-matemática de superfícies curvas. Basicamente esse sistema pode ser descrito como uma casca extremamente fina de tijolos armados recobertos por uma nata de cimento e areia, cujo aspecto longitudinal (flecha) corresponde ao inverso do diagrama de momento fletor da cobertura, uma curva catenária. A seção transversal, por sua vez, ondula-se, aumentando significativamente a rigidez da superfície. Assim, o peso próprio da abóboda não provoca tensões de tração e, quanto maior o vão a cobrir, menor a flecha necessária. Esse tipo de cobertura foi posteriormente utilizado em grande escala em armazéns e indústrias na forma de dente de serra, ou seja, substituindo-se parte da cobertura cerâmica (de menor rigidez, evidentemente) por vidro, deixando, assim, expostos os tensores. No caso de *Atlántida*, onde a casca é contínua, essa cobertura vence um vão médio de 16 metros com uma flecha máxima de 147 centímetros (na crista) e um vale de onda praticamente horizontal, por onde correm os tensores. As paredes, que se elevam 7 metros do piso, são coroadas por um beiral misto de bloco cerâmico e concreto, que absorve os empuxos da abóboda.

Apesar do aspecto curvilíneo que, a primeira vista, parece tender a uma organicidade desmedida, a organização de planta é absolutamente regular e cadenciada, e, por se tratar de uma igreja, uma releitura tipológica é plausível. Num retângulo de 16 x 30 metros é evidente um fatiamento no sentido longitudinal: a primeira faixa corresponde ao nártex, onde se situam os acessos,

confessionários e a escada do batistério. Essa porção é caracterizada pela laje do coro, que cria zonas de pé-direito mais baixo nesses ambientes. A esquerda da entrada, confessionários recônditos estão situados debaixo do coro e junto da escada da cripta batismal, num ambiente penumbroso. A escada do coro eleva-se sobre a escada da cripta, culminando num patamar sobre o acesso da igreja. O coro possui três níveis com cerca de 40 centímetros de diferença entre eles. A parede exterior é composta por três linhas de painéis independentes de tijolos deslocados obliquamente para permitir entrada de luz de forma indireta. Novamente a vedação é de ônix. Todo o conjunto de parede exterior, coro, confessionários é independente, isto é, não amarrado às paredes laterais ou à cobertura. Um estreito e retórico feixe de luz de apenas 6 centímetros separa o corpo do nártex da estrutura do edifício, revelando a autonomia entre a parte e o todo.

Figura 5: escada de acesso ao coro no primeiro plano. Atrás, muro de painéis independentes. Nota-se o feixe de luz entre o corpo do nártex e paredes sinuosas laterais

A segunda faixa corresponde à nave basilical, onde se situam os bancos e as pessoas no ato litúrgico. As fileiras de bancos permitem deslocamentos central e periférico;

A terceira faixa, correspondente ao altar, presbitério e sacristia. O altar é definido exclusivamente por alguns níveis de degraus, flanqueado por uma parede curva de meia altura que configura uma abside. À esquerda dessa parede, uma pequena capela à Virgem. À direita, acesso aos

compartimentos sacerdotais. A sacristia, detrás do altar, possui a parede externa inclinada, como que tombada ao interior, permitindo, mais uma vez, iluminação indireta sobre a parede de fundo do altar, cuja paginação dos tijolos cria um pano de fundo especialmente texturizado para o crucifixo. Sobre a parede de meia altura do altar, uma escultura de um Cristo escanzelado na cruz, de Eduardo Yepes²⁰.

Figura 6: planta baixa, corte longitudinal e corte transversal redesenhados

Figura 7: fachada frontal obtida através de modelo tridimensional

Figura 8: fachada lateral obtida através de modelo tridimensional

Mesmo que possível essa leitura em esquema pavilhonar, é importante esclarecer certa aspiração por constituir um espaço unitário, guiada, como é de praxe por Dieste, por princípios éticos:

“Era antes do Concílio (2º Concílio do Vaticano, de 1962, que altera significativamente o ato litúrgico; grifo meu). A igreja, no entanto, é bastante ‘pós-conciliar’; (...) foi pensada de modo que todos se sentissem comunitariamente atores da liturgia; a mesma força do espaço único que qualifica a estrutura, as paredes do presbitério e o uso da luz, expressa essa unidade comunitária.”²¹

A recomposição tipológica de basílica é ainda expressa se reconstruirmos as rotas possíveis na igreja. O batismo não ocorre apenas fora da igreja, mas debaixo da terra, ainda que sob *luz divina* (lembremo-nos do óculo da cúpula), num percurso que expressa com rigor simbólico o rito de passagem pagão-cristão. Após o sacramento,

“por um corredor e outra escada, todos subiriam até a igreja onde, conforme o ritual antigo, já poderia entrar ‘o novo cristão’. (...) Creio que, a sensação sempre surpreendente e reveladora de ver a nave da igreja ao fim da escada de chegada, expressa a ‘ressureição’ de que fala São Paulo.”²²

A *promenade* está presente também na nave. Apesar da ausência de naves laterais, a possibilidade de um percurso periférico e espacialmente indutivo ocorre junto aos muros curvos, e o ritmo criado pelos conóides que os conformam dá a ideia de uma sequencia de nichos estatutários, tal qual basílicas tradicionais que recebem peregrinações. Esses nichos virtuais são

banhados por luzes coloridas provenientes de pequenas aberturas voltadas ao norte no topo da conóide.

Figura 9: nichos virtuais criados pela parede curva. Ao fundo, acesso aos compartimentos sacerdotais à direita do muro do presbitério

O percurso culmina na pequena capela à Virgem Maria onde, de fato, o nicho materializa-se. Trata-se de um tronco de pirâmide que, como um canhão, abriga uma pequena imagem da Santa, vedado ao exterior pela mesma pedra translúcida noutras vezes utilizada.

Figura 10: capela da Virgem

O percurso do sacerdote ocorre pelo lado oposto a esse – uma porta dá acesso desde os fundos do lote diretamente para um corredor sinuoso da parede de meia altura do presbitério, onde se tem acesso à sacristia e outro aposento sacerdotal:

“a localização da sacristia se fez de modo que a vinda do oficiante ao altar seja gradual e expressiva; de modo que essa expressividade exista e tenha tempo de ser assimilada. (...) O caminho do cura para officiar (*uma missa*) é um belo recorrido pelo espaço; também aqui procurei que a arquitetura obrigue, ou melhor, ensine e torne natural, o proceder adequado.”²³

Por fim, um campanário deslocado ao limite oeste do terreno, afastado alguns metros do alinhamento do edifício, eleva-se 15 metros na forma de ‘torre calada’, designação para um tipo construtivo utilizado em larga escala posteriormente para construir castelos d’água e antenas de televisão. Trata-se de uma torre em lâmina descontínua de tijolo de 12 centímetros de espessura. Seus elementos verticais estão travados horizontalmente por peças cerâmicas feitas com dois tijolos deitados. Assim, é permitida a subida de madeiramento para formar uma plataforma de trabalho para os operários que, na medida em que sobe, permite construir também uma escada

de tijolos engastados, como uma hélice. Resultado disso é uma estonteante imagem, tal como as impossíveis xilogravuras de M. C. Escher.

Figura 11: axonométrica. Note o deslocamento do campanário em relação ao plano da fachada.

Figura 12: foto do interior do campanário

A obra concluiu-se em julho de 1960. Em 2003 a igreja foi restaurada sob direção do Arquiteto Esteban Dieste, filho de Eladio, e ainda hoje se encontra em bom estado de conservação.

Igreja de San Pedro: “uma leveza, uma facilidade misteriosa, uma simplicidade suma, algo como uma dança sem esforço ou cansaço”.²⁴

A Igreja de San Pedro é proeminente em Durazno, cidade cerca de 180 quilômetros da capital Montevideú. O torreão do campanário, aparentemente o que há de mais alto na cidade, pode ser avistado desde muitos pontos, entre os plátanos presentes por toda parte. O templo está situado em frente à Praça Independência, no centro desta cidade de pouco mais de 30 mil pessoas. O edifício se apresenta a esta praça através de uma ordinária fachada eclética, presente “em todas nossas pequenas cidades do interior”.²⁵ Na verdade, esta fachada, o nártex (e, portanto o torreão) e as paredes laterais foram o que restou sem maiores danos de um incêndio que, em 1967, assolou a igreja. Dieste foi chamado para reconstruir a nave central, totalmente arrasada pelo sinistro:

“A fachada e o pórtico de entrada não haviam sofrido dano e era razoável respeitá-los por eles mesmos e por muitas legítimas razões de consideração ‘com os que haviam contribuído para repará-los, com grande esforço, há poucos anos, e que muito dos quais ainda vivem’, dizia o pároco.”²⁶

Mais uma vez o encargo era construir somente uma cobertura, Dieste, novamente, o transforma numa das mais importantes obras sacras modernas.

Figura 13: vista desde a Praça Independência. Ao fundo, torreão da igreja.

Figura 14: fachada frontal

Esta igreja é, sem dúvida, um episódio único na obra de Dieste, não somente por tratar-se de uma igreja, programa em si de caráter especial e pouco recorrente, mas porque, dessa vez, não há abóbodas nem paredes onduladas, ou mesmo qualquer sinal de superfície curva. A manipulação da estrutura de tijolos e concreto, dessa vez, busca a rigidez no plano, ou, mais precisamente, na dobra do plano. O esquema estrutural é de clareza ímpar: duas lâminas dobradas simétricas formam parede e teto das naves laterais e parede da nave central. Outra lâmina com uma prega central e outras dobras nas extremidades forma a cobertura, configurando assim uma placa de duas águas apoiada sobre pilaretes metálicos engastados nas duas lâminas já referidas. Diferentemente de *Atlántida*, aqui o sistema estrutural é misto – concreto armado é utilizado para reforçar a sustentação dos planos laterais e a torre do presbitério. Ainda assim tudo que se pode ver é de tijolos.

Figura 15: planta baixa, cortes transversais e longitudinal redesenhados

Dieste respeita o plano basilical dado pelo nártex pré-existente, que pouco sofreu no incêndio, e persiste com uma demarcação entre naves laterais e nave central. Ainda assim, como em *Atlántida*, há uma busca por unidade espacial: não há qualquer elemento estrutural que pudesse obstaculizar a visão, permitindo uma mirada unitária e total do espaço interior. As naves laterais se abrem para a nave central desprovidas de qualquer apoio, de forma conexas e fluidas, movimento enfatizado ainda mais pela inclinação da cobertura e pelo feixe de luz superior. O ingresso à nave reconstruída pode ocorrer através de três acessos: o de maior porte, centralizado ao nártex, desembocando diretamente na nave central; e outros dois alinhados com os pórticos do nártex, que possuem *tabiques*²⁷ de tijolos como anteparo, permitindo acesso perpendicularmente tanto à nave central quanto as laterais. Nos muros reconstruídos entre nártex e naves laterais, 2 conjuntos de confessionários, um em cada nave lateral, configurados como reentrâncias nesse muro. Como na Igreja de *Atlántida*, esses ambientes são penumbrosos.

Figura 16: planta perspectivada obtida através de modelo tridimensional

Figura 17: vista da nave principal desde o acesso.

À frente, altar com alguns degraus acima do nível da nave basilical, cujo presbitério é configurado por uma torre de planta poligonal aberta, com cerca de 11,80 metros de largura, e que afunila na medida em que se eleva em altura, atingido 20 metros no topo. Uma janela-clerestório com montantes de tijolos se abre sobre a placa dobrada de cobertura, banhando dramaticamente o altar e, assim, revelando a textura do tijolo.

Figura 18: vista do clerestório desde o altar.

Na parede oposta a essa, uma das mais contundentes imagens dessa igreja: uma rosácea de tijolos armados sustentada unicamente por 6 finas barras de aço. Em vista frontal, pode ser descrita como 5 hexágonos irregulares concêntricos, de apenas 1 tijolo de espessura. O maior deles com largura aproximada de 8 metros e o menor com somente 1 metro:

“A fachada interior da igreja, a que os fiéis veem ao fim das cerimônias, se abria, na igreja primitiva, com uma janela retangular dividida por duas colunas de ferro fundido que suportavam a torre da igreja, comunicando o antigo coro com o espaço interior. Ainda que essa janela fosse bastante feia, havíamos pensado, a princípio, em mantê-la (não esquecer que estávamos projetando um modesta reparação) mas, quando removemos os andaimes, nos encontramos com algo que não esperávamos e que justificava modificar a fachada interior. Para poder fazer construímos um pórtico que suportava o peso da torre, cujos pilares descarregavam na robusta parede do átrio, o que permitiu tratar essa fachada com liberdade podendo perfurá-la com a grande rosácea (...).”²⁸

Figura 19: vista da nave central desde o altar.

A luz natural vinda desta rosácea é difratada para dentro da igreja passando primeiramente pelos vidros existentes na fachada original e, então, por uma cortina translúcida, que impede que o observador veja resquícios do interior do nártex pré-existente através desta rosácea.

Figura 20: detalhe da rosácea

A planta da igreja tem 32 metros de comprimento entre nártex e presbitério, que corresponde ao vão vencido pelas duas placas dobradas que configuram as paredes da nave central. Não se pode dizer que é uma grande nave, mesmo para uma igreja de pequeno porte. Mas a impressão não é essa. Dieste utiliza diversos recursos de perspectiva para aumentar a sensação de profundidade desta nave. Todas as paredes são levemente inclinadas para o centro, assim como os tetos das naves laterais, que tem o ponto mais alto na dobra que configura as paredes da nave central. A diferença de pés-direitos entre naves laterais e nave central é grande: no ponto mais baixo das naves laterais, junto às paredes de divisa, são 3 metros de pé-direito. Já na nave central esse valor quintuplica – são 15 metros até o ponto de cumeeira. Além desses artifícios materiais, Dieste sabiamente utilizou a luz com o mesmo objetivo. Por apenas quatro aberturas penetra a luz natural nesta igreja. Pela rosácea, por feixes entre as placas laterais e de cobertura, e pelo clerestório sobre o altar. Todas elas estrategicamente posicionadas para lograr uma ilusão de maior profundidade: na rosácea, como única fonte de luz virtualmente direta, o clarão situa-se no eixo longitudinal do edifício; nos feixes da cobertura, ao longo de toda nave, como que desafiando a lei de gravitação dos corpos parece suspender a placa de cobertura, criando um raio luminoso horizontal; e, finalmente, no clerestório, que ao iluminar o presbitério tronco-piramidal, aumenta a verticalidade do elemento central da composição do espaço interior.

Figura 21: cortes perspectivados obtidos através de modelo tridimensional. Paredes e lajes inclinadas aumentam a sensação de profundidade.

Tal como *Atlántida*, o custo de construção ficou por volta de 30 dólares de 1968 o metro quadrado. A reconstrução finalizou-se em maio de 1971 e contou com a colaboração do Arquiteto Alberto Castro e do Engenheiro Raúl Romero.

Considerações finais

São dois os fascínios causados em ambas as obras apresentadas: uma de natureza material e tectônica e outra de caráter transcendente e etéreo. O primeiro está ligado ao tijolo, barro cozido, terreno, telúrico por essência. O segundo está ligado à luz, sublime, imaterial, transcendente por analogia divina. Estes são os dois únicos elementos manipulados por Dieste em suas obras sacras: o tijolo e a luz.

Ao longo de sua vida, Eladio Dieste não apenas utilizou o tijolo como material conceitualmente novo (entendido aqui simplesmente como oposto ao antigo), mas ensaiou novas possibilidades construtivas e estruturais para ele. Historicamente submetido a tensões de compressão, a utilização do tijolo é de natureza estereotômica, de peças talhadas e agrupadas que atuam em conjunto como um grande sólido. Uma estrutura massiva cujos esforços são transmitidos de maneira contínua e uniforme. Dieste utiliza o tijolo, não para formar massas resistentes, mas planos rígidos que atuam ativamente suportando tanto cargas de compressão como de flexão (em função do aço nem sempre visível em suas estruturas). A arquitetura de Dieste é sempre expressão máxima do conceito estrutural. Não há qualquer desvinculação entre a ideia de estrutura e a ideia de construção: sua arquitetura não pode ser descrita através desses termos isoladamente. Resultado disso é uma obra cuja expressão tectônica²⁹, aquela cujas qualidades expressivas podem ser ajuizadas na relação (lírica) da forma e da ação das forças de uma estrutura, é superlativa à condição estereotômica do material utilizado. Outra faceta do uso do tijolo está ligada a princípios éticos. Dieste explica que a eleição do tijolo foi uma aplicação prática, guiada por uma série de requisitos técnicos: (1) elevada resistência mecânica; (2) baixa densidade; (3) boa elasticidade; (4) o fato de tijolos envelhecem bem; e de (5) as reparações serem menos visíveis; (6) bom isolamento térmico; (7) melhor comportamento acústico; (8) funcionar como regulador natural da umidade; e ter (9) maior capacidade térmica; (10) melhor preço por metro cúbico; e (11) menor custo de produção de estruturas se comparado a técnicas semelhantes³⁰; Mesmo assim, todas essas qualidades não são suficientes se faltar o que em Dieste está impregnado – expressividade. Essa expressividade é efeito destas condições materiais do tijolo, ou seja, a plasticidade da obra de Dieste é resultante de acertos formais, simbólicos e estruturais, assim como de um posicionamento ético frente ao problema enfrentado. Trata-se de construir “*de acordo com a ordem profunda do mundo*”³¹, o que explica o ascetismo e a onipresença do tijolo em todas suas obras, material, portanto, *cosmicamente* idôneo.

Ademais de todas as conotações simbólicas e mesmo da pragmática condição *físico-material* do tijolo, Dieste manipula a luz como fonte *intáctil-imaterial* reveladora. A concretude nestas igrejas só é experienciada através do claro-escuro que exalta a textura do material, revela a curva contínua ou a prega inexorável das estruturas, ou ainda atribui caráter místico aos espaços:

“pequenas aberturas, às vezes fechadas com vidros coloridos têm, além do mistério da própria cor, o propósito de enfatizar o fluir das estações e do tempo; passam por elas o sol no inverno e dá manchas coloridas no piso e nas paredes, que não se movem somente ao longo do dia, mas mudam diariamente.”³²

Figura 22: pequenas aberturas vedadas com vidros coloridos em *Atlántida*.

Neste relato, que explica o uso de vidros coloridos em sua residência, mas bem poderia descrever seu uso em *Atlántida*, revela-se um projetista guiado por concepções de mundo. É visível a opção de Dieste por um projeto mais *coloquial* que *intelectual*, e a aparente despreocupação formal por bem proporcionar cheios e vazios, tamanho dos ambientes, quantidade de luz natural em certos ambientes, etc., na verdade revela visões de mundo de um homem profundamente espiritualizado e consciente do ato ontológico de construir. O assombro do espectador ao entrar em suas igrejas não está relacionado à riqueza de revestimentos, à grandiosidade dos espaços ou aos cintilantes adornos. Nada disso faz parte de sua arquitetura. Os artifícios de Dieste são muito mais simples, mas estão longe de serem simplórios: ele domestica a luz com o intuito de expressar o sagrado, e sacraliza o tijolo com o intuito de expressar sua própria concretude.

Notas

¹ Dieste produziu muitos textos que avalizam essa postura, entre eles '*Las Tecnológicas Apropriadas y La Creatividad*', presente em GUTIÉRREZ, Ramón (org.). *Arquitectura latinoamericana en el siglo XX*. Buenos Aires: Cedodal, 1998, p. 44.

Outros como '*Arquitectura y Construcción*', '*Técnica y subdesarrollo*', e '*Arte, pueblo, Tecnocracia*', estão disponíveis em CARBONELL, Galaor (org.). *Eladio Dieste: la Estructura Cerámica*. Colección Somosur. Bogotá: Escala, 1987. p. 147 - 204

² A revista uruguaia ELARQA tem um número dedicado ao que denominou 'Generaciones del ladrillo: pioneiros'. Ver ELARQA. Montevideo, 1995. N. 15 (set/1995).

³ Edward Allen relata que no século XX houve duas revoluções nas abóbodas de alvenaria. A primeira com a utilização da grafostática por Guastavino e a segunda com a teoria numérica do concreto aplicado à cerâmica armada, por Eladio Dieste. Ver ALLEN, Edward. Guastavino, Dieste, and the two revolutions in masonry vaulting. In: ANDERSON, Stanford (org.). *Eladio Dieste: innovation in Structural Art*. Nova Iorque: Princeton Architectural Press, 2004. p. 66-75

⁴ Ver MONTANER, Josep M. *Depois do Movimento Moderno: Arquitetura da segunda metade do século XX*. Barcelona: Gustavo Gili, 2009 (3 ed.). p. 53.

⁵ STANFORD, op. cit.

⁶ 'Tecnonomia' foi cunhado em oposição à 'Tecnolatria', que representaria as feições high-tech da arquitetura contemporânea. Ver WAISMAN, Marina. O centro se desloca para as margens. Projeto 129, São Paulo, janeiro/fevereiro de 1990, pp. 63-101.

⁷ PAULA, Jorge. Eladio Dieste: transcendência de uma experiência creadora. Quito: TRAMA. N. 12, 1979.

⁸ Do diálogo com Rodrigo Gutierrez em maio de 1996 em Granada. Arquivo de Martín Ramírez. Apud GROMPONE, Juan. Eladio Dieste: maestro de la Ingeniería. Disponível em http://www.grompone.org/ineditos/ciencia_y_tecnologia/Dieste.pdf (Fevereiro 10, 2013).

⁹ ALLEN, op cit.

¹⁰ Dieste cunhou o termo 'economia cósmica' para se referir a uma "ordem profunda do mundo" que é independente do dinheiro. Essa visão outorga "a autoridade que tanto nos surpreende das obras do passado". Trata-se também de uma reclamação moral pelos custos envolvidos na construção civil: no sistema construtivo de Dieste o componente mão-de-obra tinha um custo significativo, em detrimento de outros custos, como os de formas, sempre reaproveitadas, e de material cerâmico, barato e sempre buscado no local. Essa equação mantinha o custo de produção mais vantajoso frente às técnicas em concreto e, por isso, resultou na construção de muitas coberturas em obras industriais, silos, armazéns e até shopping centers. De certa forma, o termo 'economia cósmica' é equivalente ao hoje difundido 'sustentabilidade', pois ambos, no cerne, levam em consideração ações socialmente justas, ecologicamente corretas e economicamente viáveis. Ver mais em CARBONELL, op cit. p. 153

¹¹ DIESTE, Eladio. Bóveda nervada de ladrillos 'de Espejo'. *Revista de Ingeniería* 473. Montevideo: 1947.

¹² ARANA, Mariano. Diálogos com Dieste. Eladio Dieste el maestro del ladrillo. Summa. Colección Summarios. Buenos Aires, p-96. V.8, julho 1980.

¹³ CARBONELL, op cit. p. 118. *Tradução minha*.

¹⁴ Lei No 18.374 de 17 de outubro de 2008. Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay. Disponível em <http://200.40.229.134/Leyes/TextoLey.asp?Ley=18374&Anchor=> (Fevereiro 10, 2013).

¹⁵ CARBONELL, op cit. p. 118. *Tradução minha*.

¹⁶ ARANA, op. cit. p. 98

¹⁷ GROMPONE, op cit., p. 19

¹⁸ PETRINA, Alberto. Una estética de la ética. Summa, Buenos aires. p.23-32. N. 247 Junho 1988.

¹⁹ COMAS, Carlos Eduardo D. A fé move tijolos. Vitruvius, 2001. <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.011/898> (Fevereiro 10, 2013).

²⁰ Yepes era amigo pessoal de Dieste. GROMPONE, op cit., p. 6

²¹ CARBONELL, op cit. p. 118. *Tradução minha*.

²² CARBONELL, op cit. p. 124. *Tradução minha*.

²³ CARBONELL, op cit. p. 124. *Tradução minha*.

²⁴ CARBONELL, op cit. p. 196. *Tradução minha*.

²⁵ CARBONELL, op cit. p. 138. *Tradução minha*.

²⁶ CARBONELL, op cit. p. 138. *Tradução minha*.

²⁷ Apesar de tabique ser utilizada para designar divisórias leves, geralmente de madeira, a origem da palavra é do árabe taèbCk, que significa 'parede de ladrilhos'. Dicionário Aurélio

²⁸ CARBONELL, op cit. p. 140. *Tradução minha*.

²⁹ Além dos célebres textos de Frampton e Gregotti, ver SEKLER, Edward. *Structure, Construction, Tectonics*. In: KEPES, Gyorgy (org.). *Structure in Art and Science*. Londres: Studio Vista, 1965. p. 89-95.

³⁰ Ver motivos de forma detalhada em CARBONELL, op cit. p. 33-34. Tradução minha.

³¹ CARBONELL, op cit. p. 153. Tradução minha.

³² CARBONELL, op cit. p. 102. Tradução minha.

Bibliografia

- ANDERSON, Stanford (org.). *Eladio Dieste: innovation in Structural Art*. Nova Iorque: Princeton Architectural Press, 2004
- ARANA, Mariano. *Diálogos com Dieste. Eladio Dieste el maestro del ladrillo*. Summa. Colección Summarios. Buenos Aires,. V.8, julho 1980
- ARIS, Carlos Marti. *Eladio Dieste*. DPA: Revista del departamento de Proyectos arquitectónicos de la Univerisdad Politécnica de Cataluña 15 (1999).
- BONTA, Juan Pablo. *Eladio Dieste. Arquitectos americanos contemporáneos*, vol. 8. Buenos Aires: Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. 1963
- BROWNE, Enrique. *Otra arquitectura en América Latina*. Cidade do México: Gustavo Gili, 1988. p. 113-118.
- BULLRICH, Francisco. "Uruguay". In: *Arquitectura latinoamericana 1930/1970*. Barcelona: Gustavo Gili, 1969. p. 61-66.
- CARBONELL, Galaor (org.). *Eladio Dieste: la Estructura Cerámica*. Colección Somosur. Bogotá: Escala, 1987
- COMAS, Carlos Eduardo. "Memorandum latinoamericano: la ejemplaridad arquitectónica de lo marginal". Barcelona: 2G n. 4 1998. p. 129-144.
- _____. "A obra de Eladio Dieste no Rio Grande do Sul". In: *As relações arquitetônicas do Rio Grande do Sul com os países da bacia do Prata*. Anais do VI encontro de teoria e história da arquitetura do Rio Grande do Sul. URI. p. 55-58.
- _____. Canez, Anna Paula. Bohrer, Glênio. *Arquiteturas cisplatinas: Roman Fresnedo Siri e Eladio Dieste em Porto Alegre*. Porto Alegre: UniRitter, 2004.
- DIEHL, Karl Ludwig. "Lateinamerikanische Ziegelarchitektur als Ausdruck des eigenständigen Weges und als Abgrenzungsversuch zur Architektur der hochindustrialisierten Länder". *ZI, Ziegelindustrie International* 45, n. 1 (janeiro de 1992). p. 33-39.
- ELARQA. Montevideú, 1995. N. 15 (set/1995).
- GROMPONE, Juan. *Eladio Dieste: maestro de la Ingeniería*. Disponível em http://www.grompone.org/ineditos/ciencia_y_tecnologia/Dieste.pdf (Fevereiro 10, 2013).
- GUTIÉRREZ, Ramón (org.). *Arquitectura latinoamericana en el siglo XX*. Buenos Aires: Cedodal, 1998
- MONTANER, Josep M. *Depois do Movimento Moderno: Arquitetura da segunda metade do século XX*. Barcelona: Gustavo Gili, 2009
- PETRINA, Alberto. *Una estética de la ética*. Summa, Buenos aires. p.23-32. N. 247 Junho 1988
- SEKLER, Edward. *Structure, Constrution, Tectonics*. In: KEPES, Gyorgy (org.). *Structure in Art and Science*. Londres: Studio Vista, 1965. p. 89-95.
- WAISMAN, Marina. *O centro se desloca para as margens*. Projeto 129, São Paulo, janeiro/fevereiro de 1990
- _____. "Eladio Dieste en el eje de la Historia". In: *Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Eladio Dieste 1943-1996. Catálogo de la Exposición*. Sevilla: 2006